

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series
Vol.XVI.Book.I-IV

January - December 2024

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XVI. Book. I-IV

January-December

2024

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

ISSN 0975-4067

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14576256>

Journal of Sanskrit Research Foundation

A Peer-Reviewed Research Journal

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.sasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
Fractions or kalāsavarṇa - Concepts in the Gaṇitasārasaṅgraha (G.S.S) of Mahāvira	Dr. P.M.Mini 7
Vrikshayurveda Literature- A Review	Dr. K.Murali 12
Existence Of Mind and its Function: Śrī Śankara's Perspective	Dr. V Vasanthakumari 23
Regional Peculiarities in Prakriyāsarvasva	Dr. Yamuna.K 30
Parāstotra - Edition and Study	Dr. J.P. Prajith 37
Alienation through Exile: A Critical Introspection into John Dos Passos' Nineteen Nineteen	Dr. Sanil T. Sunny 44
The Evolution of Indian Sculptural Art: Interaction with Western Styles and Development of Modernism	Dr. T.G Jyothilal 49
Scope of Sanskrit Studies in the Kerala Context	Dr.Shylaja S 55
Desamangalam Srikantha Variar - A Versatile Scholar	Dr.V.P.Udayakumar 67
A Comprehensive Review of Adharaneeya and Dharaneeya Vega	Dr. H.A.Anu, Dr. Haritha Chandran, Dr. Haroon Irshad, Dr. Leena P.Nair 72
A Significant Emphasis on Charakokta Chaturvidha Pariksha	Dr.Kesavan.V G, Dr.Haroon Irshad, Dr.Leena P.Nair, Dr. Haritha Chandran 84
Concept Of Manas- A Glimpse from Yoga Darsana	Dr. Anu Gopal, Dr. Haritha Chandran, Dr. Leena P Nair, Dr. Haroon Irshad 96
Women Life in Royal Harem- A Study Based on Nāṭyaśāstra And Mālavikāgnimitra	Dr. Ajitha T S 106
Effective Strategies For Implementing The Integrated Teacher Education Programme Under NEP- 2020	Prof. K.K. Harshkumar, Dr. Anand Rautmale 113
“Pancha Mahabhuta in Ayurveda: Understanding and Practical Applications”	Dr. Aswiny Sreekumar.T 121
“Dynamic Portrayals of Women in Amarushatak: Unravelling Love, Creation, Destruction, Submission, and Dominance”	Dr. Preeti R. Pujara 135
Literary Representation of the Ashtamudi Lake sketched through Poetic Imagery: An Exploration based on Selected Poems in Malayalam	Jayalekshmi J 145
Reviving Classical Narratives: Exploring the Cultural, Linguistic, and Literary Significance of Sanskrit Literature in Contemporary Contexts	Dr. Yeshpal, 155
Vedic Thought on Nakshatra Science	Dr. Kanta 172
Vedāntic Reflections in Kālidāsa's Literature: A Journey through Ancient Wisdom	Dr. K. K. Abdul Majeed 179
The Transformative Power of Yogic Meditation: Insights from the Isha Upanishad	Dev Prakash Gujela, Neha Gujela 188
Sanskrit: The Language of Innovation in Ancient Indian Knowledge Systems.	Dr. Abdul Rasheed K. 197
The Role of Vedānta as a Mediator between Science and Religion	Dr. Abdulla Sha R., Dr. Midhun P., 207

Concept of Guṇa in Bhagavad Gīta	Dr. Shyji K.K.	212
Pancatantram's perspective of accepting an 'hors de combat'	Kasthuri P. K.	217
Integral Yoga of Sri Aurobindo	Remya.S	223
The Historical Aspects Of 'Translation' (Anuvādam) - An Overview	Dr. Sajeesh C S	227
The Malayali Diaspora in the US: A close reading of Mira Jacob	Nirupama Suneetha	235
From Elancon To Kollam: The Transformation of A Port City	Gowri S Panicker	242
Influence of Nārayanīya on Kṛṣṇagīti	Dr Jayanisha K	255
Subverting Ableist Binaries: An Analysis of the Confluence of Disability Studies and Blue Humanities in Toni Crowther's From Wheelchair to Water	Sneha Jacob	263
Connecting the Concept of 'Avatar' to the Concept of Consciousness in Upanishads	Venugopalan P.M	269
Extraction of historicity from Sanskrit literature	Soorya A.P	281
चिन्सुखेन प्रतिपादितं अविद्यालक्षणम्	डॉ. सन्तोष सि. आर्	285
सामाजिकसमस्यापरिहारे भरतीयज्ञानपरम्परान्तर्गतस्य योगशास्त्रस्य स्थानम्	डा. श्रीजित् टि.जि	289
पतञ्जलिकालीनः लोकव्यवहारः-महाभाष्याधारेण एकमनुशीलनम्	डा.रूपा. वि	293
मानवीयमूल्यबोधोत्तरणे मूच्छकटिकम्	ड.मृत्युञ्जयमण्डलः परेशकैवर्त्यः	299
रघुवंशमहाकाव्ये रसतत्त्वसमीक्षणम्	काञ्चनवारिकः	304
नारीचैतन्योद्बोधे शङ्खनादः	डॉ टुम्पा जाना	308
आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम्	सतीश चन्द्र दास	313
श्रीमच्छंकराचार्यकृतच्छान्दोग्योपनिषद्भाष्यस्य कतिपयशब्दवाक्यानां रूपवाक्यशब्दार्थतत्त्वनिरूपणम्	रणिता घोष	321
सदाचारो वेदाश्च ।	डा.अशोक कुमार एन्.के.	327
साम्प्रतिकसन्दर्भे अपरिग्रहः	डॉ. शुभमयपाहाडी	331
मनुसंहिता : 'ब्रह्मतत्त्व' विषयकम् एकं संक्षिप्तं मतम्	अमल कुमार कर	335
श्रीकाशीमठाधीशानां श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थानां स्तोत्रेषु छन्दांसि तथा सौन्दर्यम्	दिव्यश्री जगदीश पै बि. , & भास्कर वि भट्टः	339
सिद्धान्तग्रन्थेषु ब्राह्मणमानम्	डा. राघवेंद्रः	347
एतत्संज्ञेत्यत्र कः समासः	डा. गोपालकृष्णन् रघुः	352
मेघदूतस्य सांस्कृतिकमीमांसा	डा. सत्येन्दु शर्मा	356
जान्-म्यूर-प्रणीतस्य 'श्रीपौलचरित्रम्' इति महाकाव्यस्य संस्कृतालङ्कारशास्त्रदृष्ट्या समीक्षामिका विमृष्टिः	डा. सौम्यजित् सेनः	360
आधुनिकयुगे संस्कृतशिक्षा प्रसारार्थं विद्यासागरस्यावदानम्	डः तानिया-सिकदारः	369
तद्धितप्रत्ययेषु इत्संज्ञकवर्णाः ।	आतिरा. जि	372
अद्वैतसिद्धेः मङ्गलश्लोकस्य अप्रामाण्यशङ्कावारणम्	कार्तिक शर्मा के , ड. हरिकृष्ण शर्मा के.एन्	376
न्यायव्याकरणतन्त्रानुरोधे पदस्वरूपविवेचनम्	प्रणबेष् भट्टाचार्यः	381
पीयूषवर्षश्रीजयदेवाचार्य-श्रीकेशवमिश्रयोः मते शान्तरसविमर्शः	सत्येनशीटः	387
आलंकारिकदण्डिस्वीकृतः शब्दालङ्कारप्रपञ्चः	डॉ. शुभ्रजित् सेनः	393
लिधा एव पदशब्दस्य प्रवृत्तिः	डा. सुदीप-मण्डलः	400
About the journal		407

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14688909>

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः वैशिष्ट्यम् सतीश चन्द्र दास¹

शोधसारः

आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये गलज्जलिका इति नूतनं साहित्यम्। या गलज्जलिका अवार्चीनयुगे कवीनां प्रशंसनीया अस्ति। समाजस्य प्रत्येकास्मिन् क्षेत्रे गलज्जलिकासाहित्यम् अन्यसाहित्यमिव मानवानां कृते उपकरोति। अस्मिन् साहित्ये प्रभुसम्मिताकाव्योपदेशः, सुहृत्सम्मिताकाव्योपदेशः, कान्तासम्मिताकाव्योपदेशश्चेति उपदेशत्रयमपि समग्रतया प्राप्यते। अतः समाजस्य सर्वमपि क्षेत्रमनेन प्रसन्नतां प्राप्नोति। तथा च अत्र सामाजिकं, राजनैतिकम्, आध्यात्मिकं, साम्प्रदायिकम्, ऐतिहासिकमित्यनेकतत्त्वपूरितं भवति गलज्जलिकासाहित्यम्। गलज्जलिकासाहित्यस्य भावः व् यङ्ग्यार्थवाक्यार्थलक्ष्यार्थभेदेन तत्र तत्र प्रतिफलितो भवति। अतः सचेतसां प्रफुल्लता आगच्छन्ति। कठिनोऽपि विषयः कोमलतया सरसतया च प्रदर्शितो भवति। अतः वक्तुं शक्यते यत् – ‘कविता कवेर्मुखनिर्गता साक्षात् कृपाणी निष्कृपा।’ (औदुम्बरी) - ‘निष्कृपा-कृपाणी’ इति। इयं केवलं कवितायाः विशेषणं न, अपि तु काव्यस्य प्रयोजनमपि इति कथ्यते। अतः अस्मिन् शोधप्रपत्रे मया संस्कृतगलज्जलिकायाः उद्भवः तथा तस्याः विकासः इति एतयोः विमर्शः कृतः। तथा संस्कृतगलज्जलिकायां ये ये विषयाः वर्तन्ते तथा तेषां संरचना पद्धत्यादि विषये यथायथम् अस्यां शोधपत्रिकायां प्रस्तावः क्रियते।

कूटशब्दाः – संस्कृतगलज्जलिका, इतिहासः, आरम्भिका-मधिका-अन्त्यिका, सामाजिकम्, राजनैतिकम्, समजोन्नत्युपायाः।

उपोद्घातः

“कस्मै जनाय न रोचते सुरभारती-नवसर्जना

क्रियते मया हंसासनायाः शारदाया अर्चना ॥” इति (वारिपर्णी, सुरभारती नवसर्जना)

नवीनसृजन विधायाः साहित्यकाराः अतिसारल्येन रमणीयतया संस्कृतसाहित्ये नवीनविषयान् लेखन्या उद्भवन्तः। अनुभूयते यत् येन प्रकारेण उषादेवी पुराणी स्थित्वापि युवती भवति प्रतिदिनम्, तेन प्रकारेण नवीनरचनायाः संस्कृतभाषा पुराणं भूत्वापि अद्यापि नूतनं भवति, तदिव इयं गलज्जलिकापि। सल्लनयुगीन प्रायः पञ्चशतवर्षाणि पर्यन्तं शोषणं पीडणम् अधर्मरूपम् अन्धकारस्य परं स्वाधीनभारते वैदिकधर्मः एवं संस्कृति पूर्णरूपेण उज्जीवितम्। आधुनिकसंस्कृतसाहित्यवाङ्मये विभिन्नाः नूतनविषयाः यथा द्रुतकाव्यम्, मुक्तकाव्यम्, सनेटकाव्यं, सिजोकाव्यम्, तान्काकाव्यं विमानकाव्यादि रचितवन्तः तदेव गलज्जलिकासाहित्यं वा गलज्जलिकासाहित्यं सुधीजनानां विद्वद्गुरीणानञ्च प्रसिद्धम्। सहृदयपाठकानां मनसि परितोषाय

1. Satish Chandra Das (सतीश चन्द्र दासः) is Research scholar at the Department of Sanskrit, Pondicherry university, Gmail – write.satishdas@gmail.com

प्रदत्तयं संस्कृतगलज्जलिका अन्यभाषायां रचित गजलापेक्षया परिमार्जितेन नूतनरूपेण सम्बद्धं वर्तते । संस्कृतसाहित्ये गलज्जलिकायाः प्रभावः सर्वत्र अधुना परिचर्यते, तथा पाठकमहानुभावान् प्रौढानुभवशालिनश्च सर्वदा विस्मापयति शोभयति च । यद्यपि संस्कृतगलज्जलिकायाः मूलस्रोतः फारसी प्रदेशे जातं तथापि संस्कृते अस्याः सम्पादिता विषयाः सम्पूर्णतया भिन्नः विकसिताः प्रसिद्धाश्च ।

गलज्जलिकायाः स्वरूपम्

गलज्जलिका एका साहित्यविद्या चास्तीति पण्डिताः कथयन्ति । या गलज्जलिका कविता-स्तुति-गीतिरूपेण वाद्यं वा वाद्यं विना भाषणेन सुविकशितमस्तिकान् प्रमोदयिष्यति । 'गज़ल' अरबी भाषायां महत्तुपूर्णः शब्दः भवति, यस्य कोशगतार्थः भवति 'कातना-बुनना' अस्य प्रथमार्थः भवति प्रेमालापः, द्वितीयार्थः भवति 'कर्तनम्(spining)' (वाकले २०) । केचन विद्वांसः गज़लस्य सम्बन्धं फारसी शब्देन गज़ाला इत्यनेन स्वीकुर्वन्ति, यस्य शाब्दिकः अर्थः भवति 'मृगस्य नयनम् वा मृगनयनी' । केचन तु अरबी भाषायाः सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति, तेषां मतानुसारं गज़ाल शब्दात् आगतः गज़ल, यस्य अर्थः भवति 'शिखरिणीतः निर्गतः उच्छृष्टम् इति ।'

परन्तु गलज्जलिकायाः वा गजलस्य मूलधातुः यदि गज् वा गजि स्वीकुर्वन्ति तर्हि पाणिनि मतानुसारं गज एवं गजि धातु शब्दः मदनार्थं बोधयति । सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य तत्त्वबोधिनी टीकाकारः मदनशब्दस्यार्थं स्पष्टं कथयति यत् - 'मदनं मदः चित्तविकारः, गजं मदनारण्यं चित्तविकारं कामं रतिं वा लाति ददाति वेति गजलम्, शृङ्गारवार्ता पर्यवसायिकाव्यम् इति (दुवे, प्राककथन) ।' त्रिवेणीकविमिश्रेण अभिराजेन गलज्जलिकामधिकृत्य प्रोक्तम् 'गलन्ति जलानि नयनाश्रुणि यस्यां सा गीतिर्गलज्जलिका' (भार्गवः-२२५) अर्थात् गलज्जलिका श्रवणेन यदि सहृदयपाठको मनसि हर्ष-विषादादिना निमग्नो भवेत् तर्हि सा गलज्जलिका पदं सार्थकं, तथा चोच्यते -

श्रावं श्रावञ्च गीतार्थं नयने वारि वर्षतः ।

ध्रुवं हर्षविषादाभ्यां सचेता यदि पाठकः ॥

तत एव मया गीतिराख्यातेयं गलज्जला ।

गलन्नेलजलत्वाद्वा सा गलज्जलिका पुनः ॥ इति (अभिराजयशोभूषणम्)

राधावल्लभलिपाठीमहोदयस्य मतानुसारं द्विपादिकाभिर्निबद्धा गीतिर्गजलमुच्यते (द्राक्षावल्ल ली) । आचार्यः जगन्नाथपाठकवर्यमतानुसारं गलज्जलिकाशब्दस्यार्थः भवति स्त्रिया सहैकान्तिकी वार्ता, प्रियया साकं नर्मालाप (पिपासा) इति । यद्यपि गलज्जलिका प्रियासह नर्मालापं मूलं वर्तते, तथापि केवलं नेयं प्रणयमात्रसीमिता अस्ति । शृङ्गारभिन्नमपि सामाजिक-राजनैतिक-धार्मिकादि विषयाः गलज्जलिकायाम् उपलभ्यन्ते । अर्थात् सर्वे विषयाः सुसज्जितेन व्यवस्थितरूपेण च वर्णिताः । उक्तं यथा -

न यो हिन्दुपक्षे न वा तुर्कपक्षे

स निश्चप्रचं सत्यवक्ता कबीरा ॥ (शालभञ्जिका, प्रीतिवीथी गम्भीरा, ८)

गलज्जलिकायाः विकासः

संस्कृतकाव्यस्य या पारम्परिकपद्धतिः विद्यते सा गलज्जलिकापद्धतेः भिन्ना इति नाल सन्देहः । परन्तु काव्यदिशा विपरीतेति नैव शक्यं वक्तुम् । यद्यपि संस्कृतकाव्यसाहित्ये परम्परा सर्वत्र विद्यते, तथापि छन्दोमुक्तशैल्यां काव्यलेखने वैदिशिकपद्धतिः विरलतया उपलभ्यते । तथापि

अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये वैदिकपद्धत्यां गलज्जलिका सुप्रसिद्धा वर्तते यत् सहृदयसंवादभाजः सहृदयाः तत्र प्रमाणं भवति ।

प्रसिद्धं गलज्जलिकासाहित्यं सर्वप्रथमं फारसीभाषातः आगतम् । परवर्तिसमये सर्वत्र एशिया महादेशे बृहत्तरभारते च परिव्याप्ता च । अतः गलज्जलिकासाहित्यस्योद्भवः फारसी भाषातः अभूत् एवं क्रमशः उर्दूभाषायां, संस्कृतभाषायां च विकासः इति न कश्चित् विप्रतिप्रत्ययः । आङ्ग्लशासनकाले प्रणीतस्य फारसीसंस्कृतयोः द्वयोः भाषयोः महामहोपाध्यायभट्टमथुरानाथशास्त्रीणः हस्तेन गीतवीथी(1929), जगन्नाथपाठकस्य पीपासा(1987) एवं बच्चूलाल अवस्थी महोदयस्य संस्कृते गलज्जलिकां इत्येवं प्रादुर्भूतं गलज्जलिकासाहित्यम् । तत्परम् आचार्यः राधावल्लभः - त्रिवेदीमहोदयः, अभिराजराजेन्द्रमिश्रादयः विभिन्नाः आचार्याः संस्कृतेन गलज्जलिकायाः परम्परां स्वस्वरचनया अग्रेसारितवन्तः ।

“आङ्ग्लशासनकालेऽथ कविपण्डिततल्लजः

जयपत्तनवास्तव्यः फारसीसंस्कृतोद्भवः ॥

भट्टोऽसौ मथुरानाथशास्त्री गजलपारगः ।

संस्कृतेऽपि ससर्जेदं गीतं तुल्याभिंशंसया ॥

एवं हि भट्टवर्योऽयं देववाणीकवीश्वरः ।

संस्कृतगजलोद्गाता प्रथमो हि मया मतः ॥

ततश्चेमां प्रथमग्रे बच्चूलालः कवीश्वरः ।

पारसीवाचि निष्णातो निनाय प्रतिभोद्भरः ॥” इति

(अभिराजयशोभूषणम्, गजलप्रकरणम्-२७९)

अद्यतनकाले त्रिवेणीकविः मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रः, राधावल्लभ-त्रिपाठी प्रभृतयः अर्वाचीनकविभिः रचितवन्तः गलज्जलिकां विशेषरूपेण सा परिलक्ष्यते । तेषां ग्रन्थे फारसीगलज्जलिका इव सर्वत्र शृङ्गारविषयिणी चर्चा न विद्यते, अपि तु कारुणिकं वास्तविकं व्यङ्ग्यरूपं च तत्त्वं तत्र तत्र योजितं प्रतिफलतीति विशिष्यते परम्परेयम् ।

गलज्जलिकापद्धतिः

‘पारसीकसाहित्यानुसारम् उर्दूसाहित्यानुसारञ्च गलज्जलिकायां मुक्तकरूपाणि परम्परासम्बन्धानि कतिपयानि शेर इत्याख्यातानि विविधच्छन्दःसु विरचितानि पद्यानि मिसरा इति वाच्यानि भवन्ति । (पिपासा)’ मतला नामके प्रथमं शेरं मिसरा इत्याख्ययोः द्वयोः पङ्क्तयोः काफिया एवं रदिफस्य प्रयोगः भवति । यत्र प्रथमं शेरं उर्दूभाषायां मतला(आरम्भिका संस्कृते) इत्युच्यते, अन्त्यञ्च मक्ता(अन्त्यिका संस्कृते) इत्युच्यते एवं मतलामक्तयोः मध्यमं शेरस्य संकलना(मध्याका संस्कृते) वर्तते । एवं मतला मध्ये द्वयोरपि पङ्क्तयोः अनुप्रासो भवति । अन्येषु पद्येषु द्वितीयपङ्क्त्यावेव भवत्यनुप्रासः पूर्वानुप्रासानुगतः । इतोऽपि मक्ता अन्त्यिकयोः मध्ये कवेः उपनाम वर्तते यत् उर्दूभाषायां तखल्लुस नाम्ना परिचितं संस्कृते तु उपनामेति । गलज्जलिकायां संख्याविषये कथयति यत् प्रधानतः गलज्जलिकायां कोऽपि सीमा नास्ति, तथापि एकत्र गलज्जलिकायां पञ्चतः अष्टादशः वा ततोऽधिकं शेरं भवितुमर्हन्ति । साम्प्रतं तत्सङ्घटनप्रकारादि संक्षेपरूपेण प्रस्तूयते ।

1. आरम्भिका(मतला)

गलज्जलिकायाः प्रथमं शेरं मतला इत्युच्यते । गलज्जलिकायां मूलभावप्रकाशनार्थं प्रारम्भिक

शेर युगलम् मिस्रा वा आरम्भिका भवति । आरम्भिकायां गलज्जलिकायां भावः बीजन्यासो वर्तते, यत्र काफिया रदिफयोः प्रयोगः व्यवहियते । 'गजलारम्भि यद्वाक्यं मूलभावप्रकाशनम् । तदेव फारसीवाचि मतलेति समुच्यते ॥ (अभिराजयशोभूषणम्, गजलप्रकरणम्, ७५)' यथा - मन्दमन्दम् इति पदेन गलज्जलिकायां प्रथमं शेरबन्धनं भवति -

अतीतस्मृतिः क्षीयते मन्दमन्दम्

भविष्यद्गतिः स्मर्यते मन्दमन्दम् ॥ (शिखरिणी, मन्दमन्दम्, - १-२)

सम्पूर्ण गलज्जलिकासु यत्र प्रथमं शेरबन्धनं संस्कृते आरम्भिका इति कथ्यते । अस्याम् आरम्भिकायां रदिफकाफिययोः प्रयोगो दरीदृश्यते । अत्र 'मन्दमन्दम् इति रदिफ तथा स्मर्यते इति काफिया भवति । आरम्भिकायाः परवर्ती शेर अर्थात् मध्यिकायां स्थित मूलभावस्य सूचना कृता । रदिफकाफिययोः वर्णनं भवति एवम् -

- **रदिफ** - पंक्तेरन्ते वारं वारं प्रयुक्ताः शब्दाः भवन्ति रदिफ इति । मतलायां द्वयोः बन्धयोः अर्थात् प्रथमे पङ्क्तयोः द्वयोः स्थाने समानशब्दस्य प्रयोगः रदिफ भवति । तथा अन्यासु अन्ते यः पुनः प्रयोगः भवति तत् रदिफ उच्यते । यथा शिखरिणी गलज्जलिकायाम् -

अतीतस्मृतिः क्षीयते मन्दमन्दम् । भविष्यद्गतिः स्मर्यते मन्दमन्दम् ॥

विभुत्वोष्मणा वञ्चितो हा मनुष्यः । स एवाऽन्यथा जायते मन्दमन्दम् ॥ इति उपर्युक्तं शेर मध्ये **मन्दमन्दम्** इति शब्दस्य द्वित्वमोच्चारणं तथा द्वितीय पङ्क्तौ अन्ते मन्दमन्दमिति शब्दस्य पुनः व्यवहारः रदिफस्य उदाहरणं भवति । एवं प्रकारम् अन्यासु पङ्क्तिषु रदिफ अर्थात् मन्दमन्द शब्दस्य व्यवहारः जातः ।

- **काफिया** - पंक्तेरन्ते समानलयरूपा भिन्नाः शब्दाः । काफिया कस्यापि शब्दस्य समानं लयम् जनयितुं साहाय्यं करोति । गज्जलिकायां प्रत्येक शेरस्य द्वितीय पंक्तिमध्ये समानशब्दप्रयोगः काफिया नाम्ना परिचितः । यथा चोक्तम् -

अतीतस्मृतिः क्षीयते मन्दमन्दम् । भविष्यद्गतिः स्मर्यते मन्दमन्दम् ॥

विभुत्वोष्मणा वञ्चितो हा मनुष्यः । स एवाऽन्यथा जायते मन्दमन्दम् ॥

(शिखरिणी, मन्दमन्दम्, - १-२) इति

अस्मिन् शेरे मन्दमन्दम् इति रदिफः तत्र पुर्वं स्थितः 'स्मर्यते' शब्दः प्रथम पङ्क्तौ स्थितः 'क्षीयते' शब्दस्य लयोत्पत्तेः, एवञ्च 'जायते' इति शब्दोऽपि गलज्जलिकायां लयोत्पत्तेः साहाय्यं करोति ।

2. मध्यिका (शेर)

मतलामक्तयोः मध्ये मूलभावस्य व्याख्या मध्यिका माध्यमेन बोधयति । अत्र गलज्जलिकायां भावविस्तारः परिव्याप्यते । 'मतलामक्तयोर्मध्ये मूलभावैकपोषिणः । बन्धा भिन्नाशया वापि कथिताः शेरसंज्ञकाः ॥ (अभिराजयशोभूषणम्, गजलप्रकरणम्, ७७)' यथा - दशमशेरबन्धः विशिष्टं तत्रैव मन्दमन्दम् इति गलज्जलिकायां मध्ये प्रथमं शेरबन्धं त्यक्त्वा परवर्ती नवमशेरबन्धः -

विभुत्वोष्मणा वञ्चितो हा मनुष्यः । स एवाऽन्यथा जायते मन्दमन्दम् ॥ २ ॥

प्रदीपेऽधुना स्नेहनैयून्यमीक्षे । यतो वार्तिका वेपन्ते मन्दमन्दम् ॥ ३ ॥

गिरिञ्चापि निर्भिच्च याऽग्नेसराऽभूत् । नदी सा मरौ लीयते मन्दमन्दम् ॥ ९ ॥

अत्र कविः सम्पूर्ण गलज्जलिकायाः सम्पूर्ण विषयं विस्तारयति ।

3. अन्त्यिका(मक्ता)

गलज्जलिकायाम् अन्तिमं शेरः भवति अन्त्यिका वा मक्ता । यत्र कविः तस्योपनाम तथा स्वसम्बन्धविषयं उपसंहाररूपेण वर्णयति सा अन्त्यिकास्ति । इयम् अन्त्यिका फारसी भाषायां तखल्लुष नाम्ना परिचिता । कश्चित् वा अन्त्यिकायां कविः उपनामादि भिन्नमपि विषयम् उद्धरति । 'अन्तिमश्चापि यो बन्धः कविनामाङ्कितः खलु । सोऽपि गजलतत्त्वज्ञैर्मकतेति निगद्यते ॥ (अभिराज यशोभूषणम्, गजलप्रकरणम्, ७६)' यथा— तत्रैव गलज्जलिकायां दशमशेरवन्धं सूचयति कविः -

अहो, कीदृशं भागधेयं झषाणाम् !

निदाघैः सरः शोष्यते मन्दमन्दम् ॥ १०॥

अथवा

यतस्सुरभारती जाता ममाम्बा ।

अमृतपुलोऽस्मि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ (शिखरिणी, तस्मिन्नेव दिवसे)

अत्र अभिराजः स्वयम् अमृतपुत्रं कथयति यः तयोपनामं भवति ।

संस्कृतगलज्जलिका

संस्कृतगलज्जलिकायां फारसीनियमात् परित्यज्य भारतीयपद्धतिमनुसृत्य रचनां कुर्वन्ति कवयः । फारसीगलज्जलिकानियमानुसारं काफिया अपि च रदिफस्य प्रयोगः अनिवार्यः । परन्तु तन्नियमभिन्ना संस्कृतपण्डितज्ञाः काफिया एवं रदिफस्य व्यवहारं न कृत्वापि सुमधुरं गलज्जलिकायाः रचनां कृतवन्तः । ते तुरूष्की गलज्जलिकायाः नियमस्य अन्धमिव अनुसरणं न कृत्वा अन्तिकायां वा मक्तायां स्वसम्बन्धीयं नामोपनामपि (तखल्लुस) वर्जयन्ति । तत्फलं भारतीयसंस्कृतगलज्जलिकासाहित्यम् अन्यभाषायां रचितगलज्जलिकापेक्षया विलक्षणम् एवं सर्वत्र प्रशंसनीयम् अस्ति । तथा च भारतीय कवयः स्वरचित संस्कृतगलज्जलिकायाम् उर्दुशैलीव अवैधप्रणयस्य स्तुतिः, चरित्रहीनव्यक्तीनां चर्चा, सुरापानकारिणराणां प्रशस्तिः, वराङ्गानानां कुकर्मणः प्रशंसा तथा व्यभिचारिणां प्रशंसा इत्येवमादि न वर्णयन्ति । परन्तु संस्कृतगलज्जलिकायां तद्विलक्षणतया सामाजिकोन्नतै बहु उपदेशादिकं सुचारुरूपेण योजितमस्ति ।

संस्कृतगलज्जलिकायां सामाजिकासन्तुलनकारणभूतानां घटनानां स्फोरणमवश्यं विद्यते । यथा पितुः स्वदुहितृविषये कामासक्तः अत्याचारविधानं, नरपिशाचानां नारीविषये कुकर्मप्रेरणं, कुपुरुषाणां नारीं प्रति दमनम् इत्यादीनि । यथा च प्रोक्तम् -

म्रियन्ते प्रावृषि प्रायो जनाः किल दामिनीपातात् ।

विधे! किमिदं नु सञ्जातं खलैर्यद् दामिनी दलिता ॥

प्रसू रोदिति, पिता रोदिति, गृहे गृहिणी न किं रोदिति ।

ध्रुवं तिष्ठन्ति बन्धो! मन्दिरेऽपि च देवता रुदिताः ॥ इति

(औदुम्बरी, दामिनी दलिता-१-२)

अपि च

नवोऽहं विधिः कन्यकायां रतिर्मे । कथं नैव भोग्या, यतस्या कृतिर्मे ॥

समेषां चेद्वि धर्मोपदेष्टा । अधर्मेऽपि तद्विद्यते सङ्गतिर्मे ॥ इति(औदुम्बरी, कन्यकायां रतिर्मे-१)

न केवलं नार्याः अत्याचारविषयमूलकं चिन्तनं कृतं परन्तु अन्यविषयेऽपि यथा राजनैतिके सामाजिके च चिन्तनं विद्यते यथा समाजे राजधर्मस्य महत्त्वं विद्यते । साम्प्रतं भारते प्रजातन्त्रं

प्रचलति । तर्हि शासकाः निःस्वार्थभावेन प्रजापालनं कुर्युः । यदि ते अर्थलोभेन पीडिताः उत्कोचादिना अपव्यवहारेण प्रजाशोषणे निमग्ना भवन्ति तर्हि प्रजानां गतिः कीदृशीः भवेदिति चिन्तनीयमस्माभिः । अतस्तादृशानां शासकानां कुकर्मनिरूपमपि संस्कृतगलज्जलिकासाहित्ये कवयः प्रदर्शयन्ति । एवं राजनीतिक्षेत्रे साम्प्रतं शिक्षिताः न प्रवेष्टुमिच्छन्ति । अशिक्षिता एव तथा अन्याय्यमाचरन्ति । यच्च निरूपयितुमेव न शक्यम् । अपि च शिक्षिता अपि तथैव दुर्व्यवहारं कुर्वन्ति, येन शिक्षायाः समुचितं नीति न वोध्यते । फलम् एतादृशं वैष्यम्यमुन्मुल्यितं कवयः गलज्जलिकायां प्रयत्नेन स्वस्वरचनया उपस्थापितवन्तः । वर्तमाने विद्यालये निकृष्टव्यवस्था, क्वापि वा राजपथनिर्माणे चौर्यवृत्ति, सडकसेतु निर्माणे उत्कृष्टोपादानस्य अभावम्, तथा सर्वप्रकारम् अनिष्टता अवलोक्यन्ते । यथा मिश्रीऽभिराजः स्वप्रणीतं गलज्जलिकायां वर्णयति —

शिशुनां कृते त्वत्कृता पाठशालाऽपतत् प्रावृषि प्राणहन्त्री नु तेषाम् ।

पितृणां नु तेषां प्रगाढाश्रुवृष्टौ यशस्ते मयाऽवेक्षितं राष्ट्रबन्धो ॥

त्वया कल्पिता राजमार्गा विचित्रा न तेष्विष्टका नापि पाषाणखण्डाः ।

तथाऽप्युत्थिते धूलिबिम्बे तदीये यशस्ते मयाऽवेक्षितं राष्ट्रबन्धो ॥ इति (मत्तवारिणी, यशस्ते मयाऽवेक्षितं राष्ट्रबन्धो ! ३-५)

अपि च —

शासने सम्मता जाताऽस्त्यभद्रताऽस्माकम् ।

अन्यथाऽन्यत्र विभो क्वास्ति पात्रताऽस्माकम् ॥ इति

(शिखरिणी, सैव राजनेतृताऽस्माकम्-१)

एवमन्यत्रापि धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक पारिवारिकादि क्षेत्रेषु विधियमानां विपरीतां परिस्थितिमुपलक्ष्यापि संस्कृतगलज्जलिका प्रवर्तते । कवयः समाजे मनुष्यानाम् ईर्ष्या-असूया-लोभ-शठता वञ्चनादिभिः मनुष्यानां चारित्र्यं प्रकाशितवन्तः । फलं गलज्जलिका श्रवणे पठने जनाः जागरूका भवेयुरिति आधुनिककवीनामभिमतम्, गलज्जलिकायाम् उद्धृतं मनुष्यानां स्वार्थसम्बन्धि यथा —

रक्तसम्बन्ध एव सर्वेषाम् । कालकूटोमृतादहो जातः ॥ इति

(शिखरिणी, कस्मिन् युगेऽस्मि सञ्जातः १-४)

प्रसन्नं प्रक्षय तं व्यथया व्यथेऽलम् । भिषङ् मे भणति यद् द्वेषज्वरोऽयम् ॥

स्फुटं निन्दामि सद्भासोऽवतंसम्

भिषङ् मे भणति यद् वेषज्वरोऽयम् ॥ इति (शिखरिणी, भिषङ् मे भणति-८)

एवं संस्कृतगलज्जलिकायां समसामयिकचिन्तनमपि बहु विद्यते । येषां मनुष्यानां भोगलालसा, स्वार्थपरता, कूटनैतिकता, अधार्मिकता आदि समाजे उपस्थापितवान् । तथा दलितानां विषये अत्याचारः शोषणं दमनमित्यादि असह्यमानं कुकर्म सर्वत्र दृश्यते साम्प्रतम् । भारतस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे दत्तप्रमाणानां महतामाचार्याणां मनीषिणां च चरितमपि गलज्जलिकायां वर्णितमस्ति, यत्र च वैदिशिकानां लोभक्रान्तानां दूषितं मनः स्वभावं तदुन्मूलयितुं प्रवृत्तानां राष्ट्रभावनैकरतानामस्माकं पूर्वजानां राष्ट्रहितस्वभावं च द्रष्टुं वयं शक्नुमः । अत्रैव कार्गिलयुद्धवर्णनमपि विशिष्टं स्थानमावहति । तदुक्तम् -

स्पनिदनानि चेतसां गुणीकरोति कार्गिलम् ।

चिन्तनानि धीमतां जडीकरोति कार्गिलम् ॥ राष्ट्रशासनस्य शाश्वतीमदूरजदर्शिताम् ।

डिण्डिमेन भूरि भूतले तनोति कार्गिलम् ॥ इति (मत्तवारिणी, कार्गिलम्-१-२)

एवं गलज्जलिकायां व्याकरणशब्दप्रयोगेन चाट्टुक्तिमपि प्रकाशयन्ति कवयः इत्यन्यो विशेषः। यथा एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, क्तिप्, कृदन्तः, धातुः, यङन्तः, संज्ञा, सर्वनाम, निपातः इत्येवमादयो व्याकरणशास्त्रे निरूपिताः शब्दाः प्रयुक्ताः गलज्जलिकायामिति ज्ञेयम्। यथा चोक्तम् –

‘लोकेषु बहुवचनता स्वजनेष्वपि द्विवचनः

नूनं त्वमेकवचनो न भवस्यभूतिमत्त्वात् ॥’ इति (हविर्धानी-नूनं पृषोदरत्वात् -६)

किमप्युपकर्तुमेव समागतस्त्वम्

परं जातोऽसि बन्धो! क्तिप् कृदन्तः ॥ (शिखरिणी-सन्तः कियन्तः, श्लोक-३)

कथं व्यासनाद् विरक्तिं लप्स्यसे त्वम्

ध्रुवं जातोऽसि धातुस्त्वं यङन्तः ॥ इति (शिखरिणी- सन्तः कियन्तः, श्लोकः-६)

मम व्याकरणेऽरुचिस्त्वव चापि साहित्येऽगतिः।

द्वयमिदं तुल्यं सखे! उपहासकरमिह मन्यताम् ॥ इति (शिखरिणी, हृच्छुलकरमिह मन्यताम्-४)

न संज्ञा विशेषो, न वा सर्वनाम

प्रिया मे यथा रूपधर्मा निपाताः ॥ इति (शिखरिणी, जानाति वृद्धो विधाता-७)

अद्यतनसमये मनुष्याः विभिन्नकारणं नानाविषयसम्बन्धिते अवसादे जीवंतं यापयन्ति। येन कारणेन ते मनुष्याः स्वजीवननाशे चेष्टां कुर्वन्ति परन्तु जीवितार्थम् उपायं न शोचयन्ति। क्व जीवने साधु तथा क्व असाधु इति विषयसम्बन्धे शुभचिन्तने अशक्याः ते, फलं विषादगस्तं भवन्ति। परन्तु संस्कृतगलज्जलिकासाहित्ये वर्णितं मनुष्यानां जीवनसम्बन्धितं दिशान् दर्शयति। न केवलं दिशां दर्शयति अपि तु गलज्जलिका सुभाषितरूपेण जनानाम् उपदिशति। गलज्जलिकायाम् निगदति यत् मनुष्याः केवलं न अर्थे न तु शस्त्रे न च बले जयं प्राप्तुं शक्यते परन्तु केवलं नीजचरित्रेण सर्वं जयं कर्तुं शक्यते। यथा च उक्तम् –

न वितैर्न खड्गैर्न चीतङ्कभारैः।

धरा शक्यते किन्तु शीलेन जेतुम् ॥ इति (औदुम्बरी, यतिष्येऽधुना-५)

उपसंहारः

संस्कृतसाहित्ये गलज्जलिका यद्यपि फारसी भाषातः आगत, परन्तु संस्कृतगलज्जलिका स्वरूपेण ततः भिद्यते। भट्टमथुरानाथशास्त्री, बच्चुलाल-अवस्थी, जगन्नाथ-पाठक, राधावल्लभ-त्रिपाठी, अभिराजराजेन्द्र मिश्रादयः स्वप्रतिभाया गलज्जलिकारचनानां कृत्वा गलज्जलिका साहित्यं न केवलं पोषयन्ति अपि तु तस्य एकत्रैव अवस्थाननियमं परिमार्ज्यं गीर्वाण्यां तत्सम्भवं मानवानां भावात्मकं संवेदनात्मकं परिचयं नात्वा तदनु रूपं प्रकाशयन्ति। आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये संस्कृतगलज्जलिकाया विशेषतः ध्यानं भवति यत् तस्याः लेखनशैली, भारतीयचिन्तनात् भिन्नं विषयस्तत्र न स्यादिति। शुनःशेष-चरित्रं, दशरथनन्दनरामः, रावणः इत्यादीनां चरित्रलेखनेन गलज्जलिका अस्माकं रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न तु रावणादिवत् इति उपदेशं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः वक्तुं शक्यते यत् इयं गलज्जलिका दाम्पत्य जीवनस्य प्रदर्शनी अथवा केवलं शब्दाडम्बरमयीति न, अपि तु वैदिकवाङ्मयस्य प्रतिफलनरूपिणीति ज्ञेयम्।

“इयं गलज्जला न शब्दसंहतिर्हि केवलम्।

इयं नु पर्यवस्यति लयीमये चिरन्तने ॥” (वारिपर्णी, हसन्त एव दुर्दिने - ५)

काऽभविष्यन्मे गतिः?

विधिस्सृष्टिं नु सञ्चकल्पे यदेमां
अहं जातोऽस्मि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ १ ॥
हतश्छागो मखे कश्चिद् यदादौ
अहं निहतोऽस्मि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ २ ॥
उदचरद् ध्वनिररण्ये कीचकानाम्
अहं गातास्मि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ३ ॥
यदा क्रन्दितवती क्रौञ्ची विपन्ना
ममाऽक्रन्दोऽपि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ४ ॥
विजनमादौ किमपि दावेन दग्धम्
विदग्धोहमपि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ५ ॥
यदा धरणी ननन्द पयोद्वृष्ट्या
अनन्दं भूरि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ६ ॥
पिको मत्तश्चकूज यदाऽम्रवाट्याम्
अगायमहं नु तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ७ ॥
यदा दूर्वाऽवृताऽभवसुमतीयम्
पटाच्छन्नोऽस्मि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ८ ॥
यतस्सुरभारती जाता ममाम्बा
अमृतपुलोऽस्मि तस्मिन्नेव दिवसे ॥ ९ ॥

आरम्भिका/मतला,
(दिवसे - रदिफः
(तस्मिन्नेव - काफिया)

मधिका/शेर
तस्मिन्नेव - काफिया

अन्तिका/मक्ता

ग्रन्थसूची

- भार्गवः, दयानन्दः, आधुनिकसंस्कृतसाहित्यम्, हंसा प्रकाशनम्, जयपुरम् (राजस्थानम्) - २०१५.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, हविर्धानी, वैजयन्त प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २००९.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, शिखरिणी, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, नवदेहली (देहली) - २०१३.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, मत्तवारिणी, वैजयन्त प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २००९.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, औदुम्बरी, वैजयन्त प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २०१५.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, वारिपर्णी, वैजयन्त प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २०२०.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, अभिराजयशोभुषणम्, वैजयन्त प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २००६.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, नई सहस्राब्दी मे संस्कृत, अक्षयवट प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २०१६
लिपाठी, डा. राधावल्लभः, संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास, विश्वविद्यालय, प्रकाशनम्, वाराणसी (उ.प्र.)
- २०१३
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, त्रिवेणीकवि अभिराज राजेन्द्रमिश्रः व्यक्तित्व-कर्तृत्व, वैजयन्त
प्रकाशनम्, इलाहाबाद (उ.प्र.) - २००५.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, विदग्धविद्योदय, साहित्य अकादेमी प्रकाशनम्, नव देहली - २०२१.
मिश्रोऽभिराजः, राजेन्द्रः, मधुपर्णी, वैजयन्त प्रकाशनम्, प्रयागराजम् (उ.प्र.) - २०००.
पाठकः, जगन्नाथः, पिपासा, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, नवदेहली - १९८७.
वाकले, भागिनाथ, राजल संस्कृति और भीतर शोर बहुत है, गीतिका प्रकाशन, उ.प्र. - २०१७.
माधवः, हर्षदेवः, द्राक्षावल्ली, साहित्य अकादेमी, नव देहली, २०१६.
दुवे, अर्चना, संस्कृत गजल संग्रह, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, २०१३.

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XVI. Book I-IV

January - December 2024

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation,